

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

барчаси шеърдаги бадийликни кучайтирган. Банддаги биринчи мисрада ҳаётнинг ўйнаши ташхис санъатини, иккинчи мисрада Исрофил сури иборасининг келтирилиши талмиҳ санъатини, Исрофил сури сўзига -дай қўшимчасининг қўшилиши ташбиҳ санъатларининг вужудга келишига асос бўлган. Учинчи ва тўртинчи мисраларда истиора ва ташхис санъатларини кузатиш мумкин. Бу мисралар орқали Инсоннинг дарахтга қиёсланаётганлиги, унинг умридан ўтаётган лаҳзалар дарахтлар барглари каби хазонга айланаётганлиги, лекин айни дамда уларнинг шеърга эврилаётгани, оқибат яшил, яшаётган Барг каби умри ҳам мангуликка дахлдор бўлаётганлиги ва бўлиши ҳақидаги орзулар руҳий ҳиссиётлар фонида ифодаланмоқда.

Сўнгги банд:

...Шоирлар кўп бўлган бу салтанатда
Хаёлларим менга ўқиб берар Шеър.
Мен йўқман, аслида ғамнинг уйдан –
Кўзларимдан қушлар тераётир Шеър...
... Сиз шоир, мен эса хазонрезги Шеър ...

[Ойматова М., 2012. 43]

Бу салтанатда шоирлар кўп, аммо шоирага хаёллари шеър ўқиб беради. Нега? Чунки аслида у кўнглидаги шеърни излаб яшамокда. Ўша шеър унинг хаёлида, ўша шеър ҳақида хаёллари билан суҳбатдош бўлади. Кейинги мисраларда шоира бутун борлигининг ғамга айлангани ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ойматова М. Ғусса марсияси. – Хўжанд: Хуросон, 2012. – 80 б.
2. Раҳмонов В. Шеър санъатлари. – Тошкент: Шарқ, 2020. – 240 б.
3. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. – 408 б.

“ULUG‘ SALTANAT” TERTALOGIYASIDA XORAZM MALIKASINING IZTIROBLARI TASVIRI

*Qo‘yliyeva Gulchehra Nazarqulovna,
dotsent, filologiya fanlari doktori (DSc)
Guliston davlat universiteti
kuylieva.g@mail.ru*

Annotatsiya: Maqolada Muhammad Alining “Ulug‘ saltanat” tetralogiyasining birinchi kitobi “Jahongir mirzo” asaridagi Amir Temir xonadoniga kelin bo‘lib tushgan Oltin O‘rda xonining qizi Xonzodabegimning baxtli va tashvishli kunlari tasvirini kitobxonga ta’sirli yetkazishda, inson ma’naviy olamini gavdalantirishda, qahramon ruhiy kechinmalarini yoritishdagi mahoratiga to‘xtanilgan.

Kalit soʻzlar: Jahongir mirzo, Xonzoda xonim, pafos, nasrda nazm nafasi, lirik kechinmalar, taqdir yozigʻi, darddosh.

Аннотация: В статье рассматривается мастерство Мухаммеда Али в произведении «Джахонгир Мирзо», первой книге тетралогии «Великая империя», в передаче читателю образа счастливых и беспокойных дней Ханзады Бегум, дочери хана Золотой Орды, ставшей невестой при дворе Амира Темира, в воплощении духовного мира человека и в освещении духовных переживаний героини.

Ключевые слова: Джахонгир Мирзо, Ханзада Ханум, пафос, дыхание поэзии в прозе, лирические переживания, судьбоносное письмо, спутник.

Abstract: The article focuses on the skill of Muhammad Ali's work "Jahongir Mirzo", the first book of the tetralogy "The Great Empire", in conveying to the reader the image of the happy and troubled days of Khanzada Begum, the daughter of the Golden Horde Khan, who became a bride in the court of Amir Temir, in embodying the spiritual world of man, and in illuminating the spiritual experiences of the heroine.

Keywords: Jahongir Mirzo, Khanzada Khanum, pathos, the breath of poetry in prose, lyrical experiences, fateful writing, companion.

Yozuvchi Muhammad Alining “Ulugʻ saltanat” roman-tetrologiyaning birinchi kitobida Jahongir Mirzo bilan turmush qurib, baxtdan masrur yurgan Xonzoda xonimning quvonchi uzoqqa choʻzilmadi. Qoʻlida qirq kunlik chaqalogʻi bilan oʻn yetti yoshida sevgan yoridan ajralib, beva boʻlib qoladi. Oradan maʼlum vaqt oʻtgach, uni Amir Temurning uchinchi oʻgʻli Mironshoh Mirzoga uzatishadi. Sultoniya shahrida Mironshoh Mirzo nikohida yashayotgan Xonzoda xonim oʻz ahvolini “*chigʻanoqdagi bebaho dur*”ga oʻxshatadi.

Qalbi gʻamga toʻla malika Xonzoda xonim maktub orqali Saroymulxonimga oʻz holini bayon qiladi. Jahongir Mirzodan erta ajrab, yetti yil Sohibqiron xonadonida yashagan goʻzal va oqila malika vafo-sadoqat ramziga aylangan edi. Ikkinchi eri Mironshoh Mirzodan inson sifatida qadr topmay oʻrtangan bu shoʻrlik malika: “*Shunchalar ham toleyim past boʻladirmu? Shunchalar ham xoʻrlanadurmu kishi?.. Sevin bika ermish, Sevin bikamas, Alam bikamen, Sitam bikamen! Dard bikamen!*”[1.402], - deydi. Asarda malika Saroymulxonim bilan uchrashganida yillar davomida yigʻilgan alam-iztiroblarini oʻksik-oʻksik yigʻisi bilan ifoda etadi.

Umid bilan bir yostiqqa bosh qoʻygan umr yoʻldoshining kamsitishlari Xonzoda xonimning sabr kosasini toʻldiradi. Xonzoda xonim bebaxt oʻtgan oʻn besh yillik umriga qattiq oʻksinadi, ammo yuzsizlik bilan aytilgan haqoratomuz soʻzlar allaqachon darz ketgan oilaviy rishtalarning butkul uzilishiga olib keladi.

Muhammad Ali Sharq adabiyoti anʼanalari bilan yaqindan tanishgan, ularni ijodiy oʻzlashtirgan adib. Shu bois ham, xalq ogʻzaki ijodi va yozma adabiyotimizga xos boʻlgan fazilatlar: shoirona koʻtarinkilik, hayotni poetik idrok etishda romantikaga moyillikdan barakali foydalanar ekan, xalqimiz ruhiyatida ana shunday anʼanaviy

tamoyillarga yaqinlik mavjudligini hisobga olib ish ko‘radi. Ya’ni nasrni shoirona romantik jo‘shqinlik bilan ziynatlaydi. Zero, u o‘z ijod yo‘lida she‘riyat va nasrni muvaffaqiyat bilan qo‘shib olib borayotgan qalam sohibidir.

Muhammad Alining bir vaqtning o‘zida ham epik, ham lirik bayon usuliga murojaat etishi yozuvchining yuksak mahorat egasi ekanligini namoyon etadi. Ayni paytda, asarlarining badiiy pishiqligi hamda estetik ta’sirchanligini ta’minlaydi. Jumladan, tetralogiyada nasr va nazmning birgalikda ishlatilishi shakl va mazmun birligi tamoyiliga bo‘ysunadi. Yozuvchi o‘zi ilgari surayotgan g‘oyani yorqin ifodalashda, voqealar tasvirini kitobxonga ta’sirli yetkazishda, inson ma’naviy olamini gavdalantirishda, qahramon ruhiy kechinmalarini yoritishda she‘riy parchalarga murojaat qiladi. Bu hol badiiylikni, ta’sirchanlikni oshirib, asarning didaktik mohiyatini kuchaytiradi.

Yozuvchi va adabiyotshunos Pirimqul Qodirov ta’kidlaganidek: *“Sarbadorlar”dan keyingi voqealarni yangi tarixiy bosqichda davom ettiradigan “Ulug‘ saltanat” romani nomidanoq she‘riy jarang seziladi*”[2. 3-b.].

Jahongir Mirzo to‘ydan keyin Xonzoda begimni Xorazmdan kelgan o‘rtoqlari bilan birga Konigilning so‘lim go‘shasiga olib chiqadi. Sohir tabiat qo‘ynida yayrab dam olish uchun tikilgan shohona saropardalar roman-epopeyada *“Yuqoridan qaralsa, yam-yashil Konigil o‘lanzori yasan-tusan qilib ko‘ksiga ikki – pushti va oq munchoq taqib olganday”*[2.281-b.]deya ta’riflanadi. Tabiatning betakror go‘zalligi sevishganlar tuyg‘u-kechinmalariga mos holda chiziladi. Kelin-kuyovning munchoqqa qiyoslanishi va yangi juftlikning bir-biriga yarashig‘liq ekani so‘lim manzara fonida yanada yorqinroq ko‘zga tashlanadi.

Xonzoda begim va uning o‘rtoqlari bahs-munozara, savol-javob va o‘yin-kulgini boshlab yuborishadi. Xursandchilik ayni avj pallasiga chiqqanida Iqbol bika childirmani olib, qo‘shiq boshlaydi:

*“Opam tushgan daryoga,
Soy bo‘layin yor-yor.
Eznam chekkan chilimga,
Nay bo‘layin yor-yor”*[2.287-b.]

Betakror qo‘shiq va o‘lanlar raqslarga ulanib ketadi. Tanishganimiz xalqona yor-yor davraning quvnoq ruhiga mos bo‘lgani holda qo‘shiqning ruhi davra ishtirokchilari, ayniqsa, dugonasini mustaqil hayotga uchirma qilayotgan qizlar qalbida allaqanday majhul tuyg‘ular ham uyg‘otadi.

Valiahd shahzoda Jahongir Mirzo vafot etganida uning bevasi Xonzoda begimga munosabatida Sohibqironning insoniy sifatlari yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi. Bu musibatdan o‘ksib yig‘layotgan Xonzoda begimni bag‘riga bosgan Sohibqiron shunday deydi :

“ – Sizni kelinim emas, qizim degandim... Endi... qizim emas, o‘g‘lim, deymen! O‘g‘lim o‘rnida o‘g‘lim!..”[2.b.-281.] Amir Temurni taqdir yozig‘i oldida hamma qatori chorasiz inson ekanini ko‘ramiz. Ikkinchi jihatdan esa uning sevimli kelinining

sadoqatidan ko'ngli to'lgan Amir Temur uning o'ksik ko'nglini ko'tarishni, og'ir damlarda darddosh bo'lishni maqsad qiladi.

Sohibqiron Amir Temur beandisha Mironshoh Mirzo tutumlaridan ko'ngli qon bo'lib tursa ham, kelini Xonzoda xonimni:

“ – *Onaqizim! O'ksinmangiz!... ularning zahmati sizning ko'zlarigizdan tomgan bir tomchi yosh oldida hechdir!*”, deya yupatadi[2.287-b.].

Kelinni suyuqli qizi va jigari o'rnida ko'rib, uning kuyib-yonishlarini to'g'ri anglagan va teran his qilgan, o'z xo'rsiniqlarini Xonzoda xonimdan pinhon tutishga uringan Amir Temur chinakam ma'noda ulug'vor shaxsiyatdir. Darhaqiqat, Saroymulixonim va Sohobqironning unga ko'rsatayotgan mehribonliklari bitilgan satrlarni mutolaa qilar ekanmiz, haqiqatan ham go'yo uzatilib, turmushi sovigani, ko'ngilxirachilik va besaranjomliklar bois ota xonadoniga bosh egib qaytib kelgan qiz ko'z o'ngimizga keladi. Chindan-da, har qancha alam-iztirobni ichiga yutib, oila sarvarligi mas'uliyatini zimmasiga ortgan bu qo'sh qanot insonlar romanda butun quvonchlari-yu, dog'-hasratlari bilan tasvirlangan. Binobarin, Xonzoda xonimning madad istab Samarqand sari o'tlanishi va bu maskandan qalbiga yupanch topishi ishonarli ko'rsatilgan.

Yozuvchi asarda qahramon ruhiy kechinmalarini mohirona chizgan. Xonzoda begim mirzosidan ayrilgach, hayot unga noto'kis tuyula boshlagan holatlar romanda ta'sirchan ifodalangan: “*Nimaga boqsa, uni eslatadi, hamma narsadan amirzodaning isi keladi, hatto havolarda uning bo'yi qolgandek... Kechalari shiftga qarab yotganda, birdan sasi eshitilgandek tuyuladi... Malika o'zini qo'ygani joy topolmasdi, osmon uzoq yer qattiq. Yostiqaqa bosh qo'ysa kuydiradi. Momiqday yumshoq o'rin yoniga toshday botadi. Ko'zini yumay desa yumilmaydi*” [3. 38-b.].

Muhammad Ali nozik ko'ngli gulning bargidek titrab turgan azalik kelin ko'zlarini tasvirlar ekan, bu ko'zlarda: “*Loqaydlik, so'nib bitgan havas, chorasizlikdan obod vayrona qalb*”ni ko'radi.

Darhaqiqat, yuqoridagi tasvir bilan tanishgan kitobxon o'tkinchi dunyoning bevafoqligi, qismatning achchigligi, taqdir oldida insonning ojizligini his etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muḥammad Ali. Улуғ салтанат (Жаҳонгир Мирзо) 3-китоб. – Тошкент: “Наврўз” 2019. – Б.402.
2. Muḥammad Ali. Улуғ салтанат (Жаҳонгир Мирзо) 1-китоб. – Тошкент: “Наврўз” 2019. – Б.3; 281;287.
3. Muḥammad Ali. Улуғ салтанат К.2. – Б . 38.
4. Qo'yliyeva, G. N. (2022). Interpretation of the image of said baraka in muhammad ali's tetralogy “ulug'saltanat”. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 430-432.
5. Quylieva, G. N. (2020). PLOT CONSTRUCTION IMAGE IN OMON MUKHTARS TRILOGY “TORT TOMON QIBLA. *Theoretical & Applied Science*, (5), 289-292.

6. Nematullaevna, T. D. (2019). The Process of Literary Creativity and Aesthetic Interpretation. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 8(3), 49-53.
7. Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
8. Egamnazarova, S., & To'Rayeva, D. (2025). SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-3), 71-73.
9. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. *Open Access Repository*, 9(12), 163-174.
10. To'rayeva, D. (2024). Badiiy asar bo'g'rafiyasi bilimdoni. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.
11. Nematullayevna, T. R. D. (2025). TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 356-360.
12. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER'S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.
13. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
14. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play "libra" ("mezonburji") after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.

BADIY IJOD JARAYONI VA YOZUVCHI PSIXOBIOGRAFIYASI

*To'rayeva Dilnoza Nematullaevna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
E-mail: dilnozatorayeva1983@yandex.ru*

Annotatsiya. Maqolada badiiy asar mohiyatini ochishda badiiy ijod qirralari, ijodkor psixologiyasi biri ikkinchisi bilan bog'liq ravishda badiiy mukammallikka yetishini Asad Dilmurod qissalari tahlili asosida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: иждий лаборатория, бадий фоя, иждий ният, бадий ижд олами, иждкор психологияси, бадий-эстетик талқин, иждий жараён, концептуал умумлашма, иждий режа, психобиография.

Annotatsiya. In the article, the aspects of artistic creation, the psychology of the creator, in connection with each other, reach artistic perfection, based on the analysis of the stories of Asad Dilmurod.